

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

¹Шоманбаева А.О.

к.пс.наук, университет «Мирас», г. Шымкент, Казахстан,

²Дуанаева С. Е.

ст. препод, магистр ЮКУ им Ауэзова, г. Шымкент, Казахстан

³Бердибаева С.К.

д.пс. наук, профессор им. Аль-Фараби г. Алматы, Казахстан,

⁴Курбанова Г.Н.

д.пед.наук, доцент Бух.ГМИ. г.Бухара, Узбекистан.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7710597>

ARTICLE INFO

Received: 28th February 2023

Accepted: 08th March 2023

Online: 09th March 2023

KEY WORDS

Мотивы, теории,
физиологических, кризиса,
возраст.

ABSTRACT

В статье рассматривается слово кризис в переводе с древнегреческого языка означает решение, поворотный пункт. В основе развития кризисных состояний лежат критические ситуации, то есть обстоятельства, когда человек оказывается не в состоянии по каким-либо причинам удовлетворить свои базовые потребности, реализовать имеющиеся мотивы, стремления, ценности.

Слово кризис в переводе с древнегреческого языка означает решение, поворотный пункт. В основе развития кризисных состояний лежат критические ситуации, то есть обстоятельства, когда человек оказывается не в состоянии по каким-либо причинам удовлетворить свои базовые потребности, реализовать имеющиеся мотивы, стремления, ценности.

В течение всей своей жизни каждый человек проживает кризисы, которые связаны либо с возрастными особенностями, либо с личностными неразрешенными проблемами (личностные кризисы).

Рассмотрим возрастные кризисы. Согласно теории Эрика Эриксона, человек в течение своей жизни проживает 8 кризисов психосоциального характера:

- 1 кризис – младенчество (первые месяцы жизни до года): связан с (не) удовлетворением физиологических потребностей, которые имеются у детей, взрослым человеком, от чего будет зависеть, возникнет или не возникнет у ребенка базовое доверие к миру; у ребенка нет страха, что мама исчезнет, когда она отлучается от него ненадолго;
- 2 кризис - раннее детства (от года до трех лет): связан со стремлением ребенка к автономии, конструктивное прохождение кризиса будет зависеть от способности родителей поддержать своего ребенка в его зарождающемся желании быть самостоятельным;
- 3 кризис – дошкольный возраст от 3 до 6 лет (возраст игры, второе детство) главное противоречие касается развития у ребенка инициативности, активности; родители могут помочь своему ребенку положительно преодолеть указанный кризис, если не станут наказывать ребенка;

- 4 кризис – младший школьный возраст: предполагает формирование у ребенка чувства трудолюбия, зарождается готовность решать задачи (при неудачном разрешении кризиса – некомпетентность, несостоятельность, чувство неполноценности);

- 5 кризис - подростковый возраст, или юность, возраст самоопределения.

Успешное проживание кризисных периодов будет содействовать появлению у человека важных волевых качеств, целеустремленности, компетентности, способности налаживать доверительные отношения с миром.

Однако, в рамках исследуемой в данной работе проблемы больший интерес представляют стадии зрелости (согласно терминологии Э.Эриксона)

Но наибольший интерес для нас представляет более подробные стадии, которые Э.Эриксон называет стадиями «зрелости».[2]

В возрасте 20- 25 лет основная задача человека - нахождение своего места в межличностных взаимоотношениях. Прохождение кризиса может быть связано либо с обретением, установлением интимности либо человек переживает изоляцию. Интимность в психологии – это способность устанавливать близкие, доверительные отношения с другими людьми, способность эмоционально сопереживать другим, быть открытым и уметь верить себя другому человеку. По факту, это означает, что в жизни человека рождается любовь, устанавливаются заботливые в отношении друг к другу связи, полные уважения и ответственности за себя и партнера.

Кризис средней зрелости в период от 26 до 64 лет связан с развитием продуктивного, творческого отношения к происходящим в жизни событиям. Противоположный полюс - инертность и застой. Этот период благоприятствует личностной самореализации, самоактуализации человека. Если человек психологически здоров, то происходит его выход за пределы одних только нужд, человек ощущает свою ответственность за окружающий его мир, осознает способность, желание и обязанность по заботе о других. Забота, по Эрику Эриксону - противоположна апатии, безразличию, поглощенности собой.

Кризис поздней зрелости начинается в 65 лет и длится до конца жизни человека. Этот кризис заставляет человека обратиться воспоминаниями и оценками прожитых лет. Человек анализирует прожитые годы, взвешивает, вспоминает и оценивает приобретенный опыт, и все это много сильнее волнует человека, чем его будущее. Позитивное проживание данного кризиса связано с тем, что итог этого анализа оказывается чувство приобретенной мудрости, ощущение, что жизнь прожита достойной и полноценно. Так же важно, чтобы у человека сложилось спокойное отношение к смерти. При неблагоприятном проживании кризиса зрелости прожитые годы воспринимаются как большое число совершенных ошибок или нереализованных возможностей; человек сожалеет о том, что нельзя вернуть ушедшие годы и попробовать начать что-то с начала, а сокращающееся время выступает усиливающим страх смерти фактором.

Таким образом, каждый проживаемый возрастной кризис является поворотным моментом жизни. Возникают кризисы в связи с достижением человеком

определенного уровня психологической зрелости, а так же по причине социальных требований, которые предъявляются к человеку со стороны социума.

Другой категорией кризисов являются личностные. Они возникают по причине существования личностных проблем, с которыми человек не смог справиться. Личностный кризис возникает на любом этапе личностного развития. Для полноценного и гармоничного существования человеку необходимо научиться конструктивно проживать и эту группу кризисов.

Личностный кризис связан с поворотным моментом в жизни человека, когда он осознает неспособность быстро совладать с той или иной проблемой, возникающей на новом этапе развития. Личность лицом к лицу сталкивается с необходимостью терпеть серьезные изменения, понимает необходимость избавления от каких-то неэффективных форм поведения, вынужден осваивать новые модели взаимодействия с окружением.

Для личностного кризиса характерны следующие особенности:

- неспособность решить жизненно-важные задачи ранее приемлемыми способами;
- личностный кризис связан с существенной личностной перестройкой и трансформацией связей человека с окружением и миром, в целом;
- кризис личности - это граница между относительно стабильными фазами развития, уровнями зрелости, и одновременно механизм смены эти фаз друг другом;
- личностный кризис предполагает условное умирание всего старого и рождение нового;
- итогом кризиса является приобретение человеком нового статуса и усвоение новых социальных ролей;
- кризис не является патологией развития, а, напротив, свидетельствует о необходимости продолжения развития личности;
- в зависимости от итога прохождения, кризис может стать либо источником новых сил для человека, либо фактором, способным выявить недостатки и ограничения уровня личностного развития;
- трудности преодоления могут стать причиной десоциализации и отклоняющегося поведения [Там же].

Личностный кризис связан с проживанием двух этапов.

Первый этап кризиса – дезорганизующий, является наиболее трудным и содержит преобладающие разрушительные тенденции. Человек, выйдя из состояния равновесия и стабильности, оказывается в новом для себя неустойчивом положении, как в психологическом, так и в социальном аспектах. Он как бы удостоверяется, что взгляды его ограничены и в отношении себя самого, и в отношении других людей. Трудности начинают нарастать во всех сферах жизнедеятельности, в коммуникациях, контактах с окружением.

Человеку либо вообще не понимает вновь возникшие ожидания и требования со стороны других людей, либо он не в состоянии этим ожиданиям соответствовать. Размеры конфликтного взаимодействия резко увеличиваются. У человека зачастую пропадает интерес к ранее осуществляемой деятельности, даже если еще недавно эта деятельность имела важное для человека значение. Человек буквально рискует

оказаться в порочном круге проблем, усугубляющих проживание личностного кризиса. Неудачи в различных видах деятельности еще больше дезорганизуют жизнь человека. Долго находиться в таком состоянии бесплодного напряжения сил человек не может. Результатом этого может стать резко ограниченное взаимодействие человека с окружающим миром. Ощущая себя непонятым и обиженным всем миром, человек погружается в себя, сужается круг общения и интересов. Человек погружается в пограничное состояние – на границе между нормой и патологией. Большинство людей благодаря этому периоду получают возможность разобраться в своих чувствах и сложившейся ситуации. Кризис, можно сказать, вынуждает искать ответы на предъявленные жизнью вопросы. [3]

Второй этап кризиса характеризуется реорганизацией личности. На этом этапе происходит личностное обновление, рост, преобразования. Личность, обретая новые модели поведения и личностные качества, получает шанс продолжения развития, обретения нового статуса, новым набором социальных ролей. Даже в случае неэффективного разрешения кризиса, личность адаптируется к новым условиям, происходит ее ресоциализация. [4]

Возникающая при неблагоприятном стечении обстоятельств самоизоляция от внешнего мира способна привести к стагнации, личностной катастрофе, когда человек, не нашедший решения проблемы, ушел в себя, сумел убедить себя в своей собственной несостоятельности, ощутил себя никчемным. Жизнь стала бессмысленной и тяготящей. Без внешней помощи и тактично предложенной поддержки выбираться человеку из этого кризисного положения бывает крайне тяжело. Другой вариант неблагоприятного проживания кризиса - переход к неверным ролям, социально неприемлемым. [5]

Наряду с рассмотренными кризисами не менее значимыми и влияющими на жизнь человека являются кризисы профессиональные, играющие большую роль в развитии и становлении личности (Зеер Э. Ф., Климов Е.А., Кудрявцев Т.В. и др.). [1]

Профессиональные кризисы являются неотъемлемой частью профессионального развития. Кризисы в профессиональной деятельности имеют свои этапы существования, детерминанты развития и специфические особенности.

Факторами развития профессиональных кризисов являются следующие (Э.Ф. Зеер) [1, 5]:

1. Чрезмерная профессиональная активность по причине неудовлетворенности имеющимся положением и социальным статусом.
2. Последствия социально-экономического кризиса, в результате которого сокращаются рабочие места, ликвидируются предприятия, либо человек меняет место жительства.
3. Психологические изменения в состоянии здоровья по причине болезни, травм, возрастных изменений; снижение работоспособности, развитие синдрома эмоционального выгорания, профессиональные деструкции.
4. Вступление в новую должность, участие в конкурсах на замещение вакантной должности, повышение квалификации, аттестация и т.д.
5. Поглощенность исполнением профессиональных обязанностей.

6. Другие изменения в жизни (перерыв в работе, декретный отпуск и др.).

Кризисы могут быть порождены неполным осознанием недостаточности имеющегося уровня собственной компетентности и профессиональной неспособности.

Л.С. Выготский [2, С.46] выделил в каждом возрастном кризисе три фазы:

- предкритическая;
- критическая;
- посткритическая.

Согласно данному подходу, в период первой фазы обостряются противоречия между субъективной и объективной составляющими социальной ситуации развития. В период критической фазы указанные противоречия оказывают влияние на поведение и деятельность; в период посткритической фазы происходит разрешение противоречий посредством образования новой социальной ситуации развития. [6]

Особенности протекания фаз профессионального кризиса:

1. На предкритической фазе человек не всегда осознает проблемы, но при этом испытывает психологический дискомфорт на работе, раздражительность, недовольство оплатой труда, руководством.
2. На критической фазе работник осознает неудовлетворенность в связи с осуществляемой деятельностью. Он предпринимает попытки как-то изменить ситуацию, рассматривает альтернативные варианты дальнейшей профессиональной деятельности.
3. На посткритической фазе происходит разрешение кризиса, что может быть выражено тремя типами последствий: конструктивными, профессионально-нейтральными и деструктивными[7].

Мы считаем, что кризисы в профессиональной деятельности педагогов во многом схожи с профессиональными кризисами психологов.

Необходимо упомянуть о проявлениях профессионального кризиса у педагогов:

- Появление педагогической агрессии. Возможные причины: индивидуальные-психологические особенности, следствие психологических механизмов защиты, в частности, проекция; фрустрационная нетерпимость, связанная с появлением каких-либо, в том числе незначительных, отклонений от привычных моделей поведения.
- Педагогическая авторитарность. К причинам возникновения можно отнести рационализацию как механизм защиты, завышенную самооценку, властность, разделение учащихся на типы.
- Педагогическая демонстративность, к причинам появления которой можно отнести: психологический механизм защиты идентификацию, завышенную самооценку, эгоцентризм, импульсивность, истерические проявления.
- Дидактичность, связана со стереотипами мышления, речевыми шаблонами, доминированием профессиональных интересов над всеми другими интересами.
- Догматизм в педагогической деятельности: стереотипы мышления, возрастная интеллектуальная инерционность.
- Доминантность. Связана с отсутствием конгруэнтности, эмпатии, имеется некоторая неадекватность в реакциях на определенные ситуации, выражена нетерпимость к

недостаткам учащихся; наличие ярко выраженных акцентуаций характера или темперамента.

- Индифферентность педагогическая: механизм защиты - отчуждение, проявление синдрома эмоционального выгорания, акцентирование на отрицательных моментах своего профессионального опыта.
- Консерватизм педагогический: механизм защиты - рационализация, появление стереотипов в профессиональной деятельности, установление социальных барьеров, длительная перегрузка педагогическими обязанностями, хроническая усталость.
- Ролевой экспансионизм, выражается в виде стереотипов поведения, тотальной погруженности в профессиональную деятельность, самоотверженного труда, ригидности.
- Социальное лицемерие: механизм защиты - проекция, стереотипизация морального поведения, возрастная идеализация жизненного опыта, социальные экспектации, т. е. неудачный опыт адаптации к социально-профессиональной ситуации.
- Поведенческий перенос. Механизм защиты - проекция, т. е. проявление реакций, свойственных учащимся, в частности, использование в собственной лексике выражений и перенятие манер поведения учеников.

В качестве возможных путей разрешения педагогического кризиса и профессиональной реабилитации Э. Ф. Зеер называет следующие:

- 1) повышение социально-психологической компетентности специалиста;
- 2) мониторинг профессиональных деформаций посредством систематической диагностики, а так же разработка индивидуального плана преодоления профессиональных деформация и деструкций;
- 3) прохождение тренингов личностного и профессионального роста;
- 4) анализ перспектив профессионального развития, построение стратегии карьерного роста;
- 5) проведение профилактических мероприятий по предупреждению профессиональной дезадаптации начинающего специалиста;
- 6) овладение техниками саморегуляции и стабилизации эмоционально-психологического состояния, самокоррекция и превенция профессиональных деформаций;
- 7) систематическое повышение квалификационного уровня, периодический переход на новую квалификационную категорию или должность.

Изучив основные теоретические подходы в изучении профессиональных кризисов, мы можем сказать, что возрастные и личностные кризисы играют важную роль в образовании профессиональных. Профессиональные кризисы могут быть полезными для профессионального самоопределения, для развития самосознания в профессиональной деятельности. Профессия является для личности прекрасной возможностью для творческого развития, разрешения действительно значимых личностных и социальных проблем, а так же для полноценного саморазвития и самореализации педагога.

Кризисы являются особыми периодами профессионального развития для всех преподавателей. Кризисы протекают между стабильными периодами, разделяя весь

процесс профессионального развития на докризисный и послекризисный периоды. [7] Каждый период обладает своей спецификой, потому требует специфической психолого-педагогической проработки. Кризисная ситуация представляет исследовательско-педагогический интерес. Кризисная ситуация в профессиональном развитии существенным образом отличается от кризисных ситуаций, с которыми преподаватель сталкивается в обыденной жизни.

Кризисные ситуации в профессиональной сфере преподавателя - это острая болезненная реакция на события, которые воспринимаются как угрожающие успешному профессиональному росту. Личностный план кризисного управления жизненными обстоятельствами может в той или иной степени обострить или смягчить развитие профессионального кризиса, и это нужно учитывать при рассмотрении возникшей ситуации кризиса.

С психологической точки зрения, профессиональный кризис – это факт острого проявления давно существующих, но скрытых противоречий профессионального развития. Постепенное нарастание этих противоречий, своевременная их психолого-педагогическая диагностика являются важными аспектами разработки профилактических мероприятий конструктивного разрешения профессиональных кризисов у преподавателей.

Период, предшествующий возникновению профессионального кризиса, определяется как период начала профессионального кризиса. Это этап, который в динамическом плане связан с нарастанием симптомов синдрома эмоционального выгорания. [8,9]

Теоретический анализ научной литературы демонстрирует существующие различия в понимании профессионального кризиса разными исследователями, что требует подробного рассмотрения.

References:

1. Пантелеева, В.В. Психология кризисных состояний личности : учеб. пособие / В.В. Пантелеева, О.И. Арбузенко. – Тольят-ти : Изд-во ТГУ, 2011. – 194 с. : обл.
2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для СПО / под ред. Б. А. Сосновского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 359 с. — Серия : Профессиональное образование
3. Садовникова Н. О. Психологические механизмы переживания профессионального кризиса личности [Электронный ресурс]: монография / Н. О. Садовникова, Т. Б. Сергеева. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. 105 с. [Электронный ресурс] // URL: <http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0649-5>. ISBN 978-5-8050-0649-5
4. Психология кризисных и экстремальных ситуаций / Н. С. Хрусталёва, Д. В. Антонова, А. М. Беглер [и др.] ; под редакцией Н. С. Хрусталёвой. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 748 с. — ISBN 978-5-288-05830-1.
5. Зобнина Т. В. Исследование кризисных ситуаций в профессиональной жизни человека // Russian Journal of Education and Psychology. 2010. №3. [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-krizisnyh-situatsiy-v-professionalnoy-zhizni-cheloveka> (дата обращения: 11.05.2020).

6. Дружилов С.А. Профессиональные деформации и деструкции: феноменология и подходы к изучению//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – № 12. – С. 137-140.- [Электронный ресурс] // URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=4518>
7. Яшкова А. Н. Кризисы возрастного развития периода взрослости // Акмеология. 2010. №2. [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/krizisy-voznrastnogo-razvitiya-perioda-vzroslosti> (дата обращения: 11.05.2020).
8. Луговский В.А. Психология профессиональной деятельности: учеб.-метод. пособие/В.А. Луговский, М.Н.Кох. –Краснодар: КубГАУ, 2015.–101с.
9. Профилактика профессионального выгорания у педагогов: методическое пособие / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования; [сост.: И.В. Фокина, М.О. Цатурян]. – Вологда: ВИРО, 2018. – 36 с.: табл. – (Сер. «На пути к эффективной школе»)
10. Бакаев Нажмиддин Бакаевич. (2022). ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБМЕНА УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НА РАССТОЯНИИ. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(2), 278–282. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6282694>
11. Bakaev N.B. (2022). METHODOLOGICAL BASIS OF MASTERING FOREIGN LANGUAGE. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(3), 146–150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6378840>
12. Бакаев Нажмиддин Бакаевич, Рахмонов Сухроб Бахриддинович. (2022). ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6585277>
13. Бакаев Нажмиддин Бакаевич. (2022). ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ГРУППЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(9), 49–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7073544>
14. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS // Academic research in educational sciences. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-of-philosophical-texts>
15. Бакаев Н.Б. Характер трудностей в обучении французской грамматике студентов – узбеков. В кн.: методика преподавания иностранных языков. Респ.науч. мет. сб., Киев вып. №12. 1983 г., с. 79-81
16. Бакаев Н.Б. Основные трудности понимания студентами – узбеками французских текстов по специальности / В кн.: методика преподавания иностранных языков. Респ.науч. мет. сб., Киев вып. №13. 1984 г., с. 105-108
17. 17. Bakaev N.B. Teaching latin language as basical language of medicine / “Тиббиётда янги кун” или рефератив, марибий- манавий журнал апрель-июнь 2020., 56-59

18. Бакаев Н.Б. Лотин тили амалий машгулотларида иновацион технологиялардан Фойдаланишнинг самарадорлиги / Педагогик маҳорат” Илмий-назарий ва методик журнал 3-сон 2020 –йил, 157-161 б.
19. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academica An International Multidisciplinary Research Journal* “Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe” 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
20. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> DoI: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
21. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova “ SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION ” *Theoretical and Applied Science*, 162-166, 2020
22. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКSIKON: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧАНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» *Инновационный потенциал развития науки в современном мире*, 189-197, 2020
23. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. *Innovative Academy Research Support Center*, 1(3), 9–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>
24. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>